

формування згуртованого шкільного колективу, де кожен відчуває себе почутим та цінним. У довгостроковій перспективі, саме стратегія співробітництва сприяє попередженню майбутніх конфліктів, оскільки навчає учнів та педагогів ефективно взаємодіяти в умовах розбіжностей.

Успішне врегулювання конфліктів у школі вимагає від усіх учасників освітнього процесу толерантності, емпатії, готовності до діалогу та пошуку компромісів. Майстерність педагога полягає не в тому, щоб повністю уникнути конфліктів (що практично неможливо), а в тому, щоб вміло їх діагностувати, конструктивно реагувати та використовувати як можливість для зростання та розвитку особистості учнів і всього шкільного колективу. Розуміння типології конфліктів є першим кроком до оволодіння цією майстерністю.

Список використаних джерел

1. Вікова психологія: навч. посіб. / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. К.: Центр учбової літератури, 2012. С. 145–150.
2. Гарькавець С. О., Волченко Л. П. *Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика вирішення*: навч.-метод. посіб. Харків, 2020. С. 5–21.
3. Куниця Т. Ю Проблема конфліктів у шкільному колективі / Т. Ю. Куниця // Збірник наукових праць за результатами методологічного семінару НАПН України «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри». Київ, 2017. С. 114-120.
4. Ніколаєнко, С. І. Конфлікти у педагогічній взаємодії та способи їх розв'язання. *Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»*. Міжнародні Чептанівські психолого-педагогічні читання. К., 2013. Вип. 29, Том 5. С. 222-227.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Лещенко І. Т.

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА У СТУДЕНТІВ ЗВО

Бардадим О. В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
e-mail: bardadym.oleh520@vu.cdu.edu.ua

Цифрові інструменти створюють нові передумови для ефективної роботи вчених. У сучасних умовах цифрові інструменти займають важливе місце, суттєво розширюючи можливості науковців, зокрема в процесі підготовки наукових робіт: пошук наукової літератури, обробку даних, редагування тексту, оформлення бібліографічного списку та візуалізацію наукових явищ [1;2].

Слід зазначити, що у ХХІ столітті зріс обсяг інформації, яку вченому слід аналізувати. Підтвердженням цього є наступний факт «У ХХІ столітті кількість

інформації, що генерується у науковій сфері, зростає дуже швидко та масштабно. Наприклад, база даних Scopus містить понад 50 мільйонів записів, і щорічно додається близько 2 мільйонів нових наукових публікацій. Аналогічно, Web of Science охоплює понад 12 тисяч наукових журналів і забезпечує ретроспективний облік цитованості публікацій з початку XX століття» [3]. Тому і постає потреба у необхідності в удосконалення методів опрацювання сучасних наукових досліджень. Однією із стратегій вирішення цієї задачі є використання цифрових ресурсів. У ході наукового дослідження нами було виокремлено наступні групи цифрових інструментів, які будуть корисними для науковців.

1.Інструменти для пошуку наукової літератури (*Tools for searching scientific literature*) – це група інструментів за допомогою яких можна здійснювати пошук наукової літератури (статті, монографії, посібники, патенти, документи) у наукометричних баз (Наприклад, Google Scholar, Scopus, Web of Science та інші) за певними критеріями: автор, рік, заголовок, цитата, ключові слова. Приклади, Google Scholar (<https://scholar.google.com/>) — це безкоштовний інструмент, за допомогою якого можна здійснювати пошук наукової літератури; PubMed (<http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) — це безкоштовний інструмент від NIH, який підтримує пошук біомедичної та природничої наукової літератури.

2.Інструменти для створення карти знань (*Tools for creating knowledge maps*) – це графічний інструмент, який полегшує дослідникам опрацювання наукової літератури. Так за допомогою цих інструментів можна: візуалізувати огляд літератури (Research Rabbit), створювати карту релевантних джерел до теми (LitMaps); вивчати тенденції (Connected Papers).

3.Інструменти для редагування тексту (*Tools for editing text*)– це цифровий інструмент, який перевіряє орфографію, граматику, пунктуацію та вживання слів. Приклади, Grammarly, PaperPal, Language tool

4.Інструменти для створення автоматичного цитування(менеджер покликань; Reference manager) – це цифрові інструменти, за допомогою яких можна організувати, аналізувати та цитувати академічні джерела. Приклади, Zotero, Mendeley, EndNote.

5.Чат-боти для наукових статей – це AI-асистент зі штучним інтелектом для роботи з PDF-файлами.

За допомогою вищезгаданих цифрових інструментів можна застосовувати для формування навичок академічного письма (таблиця 1).

Таблиця 1

Цифрові інструменти та їх можливості для академічного письма

#	ІНСТРУМЕНТ	ОПИС НАВИЧОК	АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО
11	Для пошуку наукової літератури	Використання різних способів для пошуку інформації за: автором,	Пошук за напрямком дослідження першоджерел (статті, монографії,

		роком, заголовком, цитатою, ключовими словами.	посібники, документи) та їх цитування
22	AI-асистенти (summarize)	Здійснення пошуку наукової літератури та її узагальнення.	Коротке резюме першоджерела;розуміння тенденції досліджуваної проблеми
33	Онлайн-редактори	Автоматичний підбір найбільш ефективних граматичних структур	Оптимізує процес письма, пропонуючи в реальному часі корисні мовні й граматичні підказки
44	Менеджери покликань[4]	Здатність збирати цитати, організовувати їх і вставляти в текстові документи, а також формувати посилання та списки літератури в Word.	Виокремлення цитат та їх коментування, формування автоматичного списку літератури; автоматичне оформлення за певним стилем інтернет-джерел; анотування/коментування цитати у науковому джерелі
55	Чат-боти для наукових статей	Формулювання запитів[5]	Можливість оперативно знаходити потрібну інформацію у першоджерелі та отримувати відповіді на запити сприяє більш ефективному й швидкому опрацюванню даних.
66	Для візуалізації дослідження	Аналіз зв'язків між науковими роботами;критичне мислення та інтеграція знань;ефективне використання графів	Візуальний огляд літератури за певним напрямом;формування карти до релевантних джерел до теми дослідження

Таким чином, використання вказаних інструментів сприяє підвищенню ефективності обробки джерел завдяки автоматизації рутинних процесів: оформлення списку використаної літератури та здійснення точнішого пошуку інформації. Це дозволяє значно зекономити час і зменшити ймовірність помилок, що можуть виникнути при виконанні цих завдань вручну. Крім того, зазначені інструменти забезпечують більш точний пошук інформації в інформаційних системах, полегшують візуалізацію наукових джерел і сприяють ефективній взаємодії з PDF-файлами.

Список використаних джерел

1. Бардадим, О. В. (2022). Класифікація освітніх вебресурсів. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, (207), 89–99. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-89-99>
2. Бардадим, О. В. (2020). Формування компетенцій роботи з літературними джерелами за допомогою інструменту Wikipedia при підготовці студентів ВНЗ. У *Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід* : зб. матеріалів VI Міжнар. круглого столу, м. Черкаси, 13 трав. 2020 р. (С. 86–88). Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького. URL: <http://eprints.cdu.edu.ua/4531/>

3. Наукометричні бази даних | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. (2025). URL: <http://www.nbuv.gov.ua/node/1367>. Дата звернення 12 травня 2025.
4. Бардадим, О. (2023). Використання референс-менеджера Zotero для формування інформаційно-цифрової компетентності у студентів. 144-149. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34631.57764>
5. Bardadym, O. (2024). Prompt engineering as a modern competence of managers and teachers. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731806>

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА КУЛЬТУРИ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Буграк А. В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
e-mail: buhrak.anastasiia2224@vu.cdu.edu.ua

Фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні здорової, гармонійно розвиненої особистості. Воно сприяє розвитку фізичних якостей, зміцненню здоров'я, формуванню відповідального ставлення до власного тіла та здорового способу життя. Актуальність цієї теми зумовлена сучасними тенденціями зниження фізичної активності в суспільстві та необхідністю формування стійкої мотивації до рухової діяльності впродовж усього життя.

Фізичне виховання є системою педагогічних заходів, спрямованих на розвиток фізичних здібностей людини. Воно базується на принципах науковості, доступності, індивідуалізації, послідовності й систематичності та інших.. Одним із головних завдань є створення позитивної мотивації до занять фізичною культурою, що досягається через поєднання фізичних вправ, оздоровчих процедур та гігієнічних звичок.

Формування фізичної культури починається змалку і триває протягом життя. До її складових належать: усвідомлення цінності фізичної активності, знання основ здорового способу життя, вміння самостійно планувати рухову діяльність та прагнення до самовдосконалення.

На кожному етапі розвитку людини фізичне виховання має свою специфіку: у дошкільному віці важливим є розвиток координації, моторики, формування інтересу до активних ігор; у молодшому шкільному – розвиток витривалості, спритності, зміцнення опорно-рухової системи; у підлітковому віці – адаптація до фізичних змін організму, підтримка емоційної рівноваги; у юнацькому – вдосконалення фізичної форми, підвищення працездатності, формування особистої відповідальності за здоров'я; для дорослих важливою є підтримка фізичної форми, профілактика хронічних хвороб, а в похилому – береження рухливості, підтримка м'язового тону, профілактика падінь.

Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи, спортивні ігри,

Наукове видання

**Актуальні проблеми природничих і гуманітарних
науку дослідженнях молодих учених
«Родзинка – 2025»**

XXVII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

Серія «Природничо-математичні та комп'ютерні науки»

Серія «Психолого-педагогічні науки»

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор **Черевко Олександр Володимирович.**

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності доц. **Спрягайло О. В.** (заступник Голови оргкомітету), проф. **Зачосова Н. В.**, проф. **Зорочкіна Т. С.**, проф. **Ніколаєску І. О.**, проф. **Луценко Г. В.**, проф. **Білоус С. П.**, доц. **Богдан Т. В.**, доц. **Бондарчук С. В.**, доц. **Гадецька З. М.**, доц. **Корновенко Л. В.**, доц. **Сірик І. В.**, доц. **Степанова Н. М.**, проф. **Присяжнюк Ю. П.**, доц. **Руденко Н. П.**, доц. **Нікітська Ю. М.**, доц. **Супрунович В. О.**, доц. **Соловей Ю. О.** (заступник Голови оргкомітету), ст. викл. **Бондар В. Г.**, ст. викл. **Литвин І. М.**, ст. викл. **Панченко О. О.**, доц. **Касян А. І.**, ст. викл. **Коробко О.О.**, викл. **Бардадим О. В.**, ст. викл. **Дзюба В. А.**, викл. **Дяченко Н. Ю.**, викл. **Мисюра Ю. О.**, асп. **Кравцова Н. О.**, викл. **Броварська І. А.**, асп. **Омелюх І. В.**, асп. **Рябуха О. О.**, асп. **Хоменко Д. В.**

Комп'ютерний набір та верстка:

Соловей Ю. О., Зачосова Н. В., Зорочкіна Т. С., Корновенко Л.В.,
Бондар В.Г., Дзюба В.А., Нікітська Ю.М., Панченко О.О.,
Мисюра Ю. О., Омелюх І. В., Хоменко Д. В.

Умовн. друк. арк. 37,61

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ**

***АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРИРОДНИЧИХ І ГУМАНІТАРНИХ
НАУК У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ
УЧЕНИХ
«РОДЗИНКА – 2025»***

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**XXVII Всеукраїнської наукової конференції
молодих учених**

**СЕРІЯ «ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ
ТА КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»**

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

21 – 22 травня 2025 року
Черкаси, Україна

Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2025»: XXVII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2025. 654 с.

У збірнику матеріалів XXVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Родзинка-2025» представлено наукові праці молодих учених за такими напрямками: «Історія. Філософія», «Природничо-математичні та комп'ютерні науки», «Психолого-педагогічні науки», «Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. Економіка, підприємництво, туризм, менеджмент», «Філологічні науки. Соціальні комунікації».

Члени редакційної колегії: д. е. н., проф. **О. В. Черевко** (голова); к. б. н., доц. **О. В. Спрягайло** (заст. голови); д. е. н., проф. **М. В. Руденко**; д. і. н., проф. **Н. І. Земзюліна**; д. ф.-м. н., проф. **А. М. Гусак**; д. пед. н., проф. **В. П. Шпак**; д. пед. н., проф. **Т. М. Десятов**; д. б. н., проф. **В. С. Лизогуб**; д. і. н., проф. **А. Г. Морозов**; д. філол. н., проф. **В. Т. Поліщук**; д. і. н., проф. **А. Ю. Чабан**; д. і. н., проф. **С. В. Корновенко**; д. е. н., проф. **С. Р. Пасека**; д. ф.-м. н., проф. **Ю. О. Ляшенко**; д. е. н., проф. **Л. О. Кібальник**; д. е. н., проф. **Н. В. Зачосова**; д. пед. н., проф. **Т. С. Зорочкіна**; д. пед. н., проф. **І. О. Ніколаєску**; к. б. н., доц. **М. Н. Гаврилюк**; к. н. із соц.ком., доц. **О. В. Іванченко**; к. філол. н., доц. **Л. В. Швидка**; к. пед. н., доц. **А. В. Ткаченко**; к. пед. н., доц. **Л. А. Нечипоренко**; к. пед. н., доц. **О. В. Куліш**, к. ф.-м.н., доц. **Б. О. Онищенко**; к. філ. н., доц. **Л. В. Корновенко**; д-р. філософ., доц. **Ю. О. Соловей** (відповідальний секретар); к. пед. н., доц. **Ю. М. Нікітська**; к. пед. н., ст. викл. **В. Г. Бондар**; к. т. н., ст. викл. **В. А. Дзюба**; к. пед. н., ст. викл. **І. М. Литвин**, д-р. філософ., ст. викл. **О. О. Панченко**; к. с-г. н., ст. викл. **О. О. Коробко**; к. і. н., доц. **А. І. Касян**.

Матеріали публікуються в авторській редакції. Редакція залишає за собою право технічного коригування текстів.

За дотримання права інтелектуальної власності, норм академічної доброчесності, достовірність матеріалів та обґрунтування висновків відповідають автори та їх наукові керівники.

ЗМІСТ

СЕРІЯ

«ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ. РОБОТОТЕХНІКА.

Берко Микола Вікторович, Шльончак Сергій Петрович, Гнатюк Іван Петрович, Барсуков Олександр Віталійович РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТУ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ КАФЕДРИ.....	21
Костиця Софія Вікторівна АПРОБАЦІЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ НИТКИ ФІЛАМЕНТУ.....	23

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Бондар Владіслав Вячеславович ПРОГРАМНИЙ СЕРВІС ДЛЯ КЕРУВАННЯ РОБОТОЮ ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ.....	28
Котенко Вадим Олегович ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СЕРВІС ДЛЯ РОБОТИ З ВИМОГАМИ ДО ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ.....	31
Кузьменко Олександр Анатолійович ШИФРУВАННЯ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.....	34
Порубльов Костянтин Юрійович ПОШУК ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВІЗУАЛЬНОЮ СХОЖІСТЮ У ХМАРНИХ СХОВИЩАХ.....	36
Прищепа Владислав Олексійович Задорожній Артем Олександрович ЗАСТОСУВАННЯ АГЕНТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.....	38

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. WEB ДИЗАЙН

Горбатюк Максим Андрійович СИСТЕМА РЕЙТИНГУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З БАГАТОРІВНЕВОЮ ВЕРИФІКАЦІЄЮ.....	43
Дзюба Вікторія Анатоліївна, Ковбасюк Анастасія Дмитрівна ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ГРІ GENSHIN IMPACT.....	45
Дзюба Вікторія Анатоліївна, Павленко Михайло Іванович ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ГРІ CIVILIZATION V.....	47
Дігтяренко Назар Олександрович РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ФІЛЬМІВ.....	50
Зьомша Віталій Юрійович РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КУРСОВИХ РОБІТ ТА ЗВІТІВ ЇХ ПЕРЕВІРОК НА ТЕКСТОВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ.....	52
Михолап Михайло Володимирович СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	54
Ткаліч Аліна Іванівна АНАЛІЗ КРИПТОРИНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ.....	57

АГРОНОМІЯ

Гавриленко В.С. БАЛАНС ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯЧМЕНЕМ ГОЛОЗЕРНИМ ЯРИМ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ.....	61
Коробко О.О., Глюха О.В. ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАСЛАБОГО ФОТОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (URE) У ДОСЛІДЖЕННЯХ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕКЦІЇ РОСЛИН.....	63
Коробко О.О., Глюха О.В. ІНТЕГРАЦІЯ НЕЙРОМЕРЕЖ У АГРАРНУ НАУКУ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ АНАЛІЗУ БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ.....	65
Коробко О.О., Литвин В.А., Зубко Є. В. БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАНОКОМПЗИТИВ ГУМАТИВ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ ЯК СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ У ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР.....	67

БОТАНІКА

Гончарук Ангеліна Сергіївна ФЛОРА ГАЗОННИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА ЧЕРКАСИ.....	70
Хрипко Юлія Олександрівна ЧУЖИННІ ВИДИ У СКЛАДІ ПРИБЕРЕЖНОЇ ФЛОРИ МІСТА ЧЕРКАСИ.....	72
Шкута Вероніка Василівна ХВОЙНІ (PINOPSIDA) В ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕННЯХ м. ЧЕРКАСИ.....	74
Шувалова Євгенія Володимирівна ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКІ АДВЕНТИ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ М. ЧЕРКАСИ.....	76

ЕКОЛОГІЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Мартинюк Євгенія Павлівна ВИДОВИЙ СКЛАД ВОДНО-БОЛОТНИХ ВИДІВ ПТАХІВ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ.....	80
---	----

ФІЗИКА ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Абакумов Сергій Олексійович МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ ТА КОНКУРЕНЦІЇ СТРУКТУР У ВІДКРИТІЙ 2D-СИСТЕМІ.....	84
Вовк Вікторія Андріївна, Сторожук Надія Вікторівна ФІЗИКА В ДІЇ: ІНТЕРАКТИВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ КОЖНОГО.....	86
Гонда Андрій Романович ДВОВИМІРНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ПРОВІДНОГО ПЕРКОЛЯЦІЙНОГО КЛАСТЕРА В ПОЛІМЕРНІЙ КОМПЗИТНІЙ МАТРИЦІ.....	88
Коломієць Денис Ігорович, Манжара Владислав Вікторович ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ВИДОВЖЕНИХ НАНОСТРУКТУР ІЗ ВРАХУВАННЯМ БАЛІСТИЧНИХ СТИБКІВ: ПЕРЕХІД ВІД МЕТОДУ ЕЙЛЕРА ДО МЕТОДУ РУНГЕ–КУТТИ.....	90
Лисенко Олександр Володимирович МИСЛИ Й ОБЧИСЛЮЙ: КОГНІТИВНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ ГРУ.....	92
Морозович Владислав Володимирович РОЗРОБКА КОМПЗИТНИХ СЕНДВІЧПОДІБНИХ ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ.....	94

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Кисіль Богдан Миколайович ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ.....	97
Кулик Людмила Олександрівна, Бондаренко Діана Вікторівна РОЗВИТОК НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ.....	100
Меркулова Дарина Олегівна СПЕЦИФІКА ІНТЕГРАЦІЇ НАСКРІЗНОЇ ЛІНІЇ «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» У КУРС ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗЗСО.....	102
Нагай Денис Анатолійович МОБІЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ	104
Приходько Вікторія Миколаївна, Кулик Людмила Олександрівна ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ ДЛЯ УЧНІВ 7-ГО КЛАСУ.....	106
Приходько Вікторія Миколаївна, Ткаченко Анна Валеріївна АНІМАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У SCRATCH ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ.....	108
Черказна Діана Володимирівна ІГРОВІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ: ПРОГРАМА СЕН «ЗЕРНА» В ДІЇ.....	110

ХІМІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ

Баранова Дар'я Ігорівна ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК.....	114
Войко Анастасія Олександрівна ЗЕЛЕНИЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСТРАКТІВ РОСЛИН.....	115
Заболотній Роман Олександрович, Бондарчук Сергій Вікторович ВИКОРИСТАННЯ ІНКРЕМЕНТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО УДАРУ ЕНЕРГОЄМНИХ НІТРОСПОЛУК.....	117
Мандрабура Софія Анатоліївна ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ... ..	120
Манжула Наталія Олексіївна ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ В УМОВАХ НУШ.....	121
Мусієнко Діана Русланівна ЗЕЛЕНИЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА.....	123
Новікова Олена Денисівна ЛАБОРАТОРІЯ ЖИВОГО НАВЧАННЯ: ІНТЕРАКТИВНА ХІМІЯ У КЛАСІ.....	126
Сухина Марина Сергіївна РОЛЬ МАГНІТНИХ ВЗАЄМОДІЙ В АМІНОКИСЛОТАХ.....	127
Ткаченко Данііл Олександрович, Шевченко Олександр Петрович ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В.....	129
Шинкаренко Дмитро Юрійович ВИЗНАЧЕННЯ КАННАБІДІОЛУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ.....	131
Шинкаренко Дмитро Юрійович ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛУ	134
Шкурдода Сергій Вікторович, Менько Оксана Василівна МОЖЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН КАТИНОНОВОГО РЯДУ МЕТОДОМ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ.....	137

БІОХІМІЯ

Білунка Дмитро Сергійович ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО ЗАХИСТУ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ.....	140
Хижняк Вікторія Вікторівна АНАЛІЗ МІКРОБНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН»	142

МАТЕМАТИКА. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Вашуленко Ірина Володимирівна ТРЕНІНГ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ.....	145
Гуртова Софія Юрївна НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ.....	147
Донець Владислав Юрійович ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШИХ КЛАСАХ.....	149
Дядюшенко Каріна Сергіївна ТЕТРАЕДР У ВПИСАНІЙ ТА ОПИСАНІЙ СФЕРІ.....	151
Калантаєва Анна Вікторівна ВИКОРИСТАННЯ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ.....	153
Москаленко Діана Ярославівна ГЕОМЕТРІЯ ТЕТРАЕДРА	156
Різник Альона Олександрівна РІВНОВЕЛИКІ ФІГУРИ ТА ТІЛА.....	158
Тарасевич Олена Олександрівна ПІДХОДИ ДО РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РОЗМІЧЕНИХ ДАНИХ.....	160
Чернієнко Олександр Олександрович СИСТЕМА ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СТЕРЕОМЕТРІЇ.....	164
Юрцун Світлана Олександрівна ВПЛИВ ДОМЕНУ ДАНИХ НА РЕЗУЛЬТАТИ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ.....	165

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

ПСИХОЛОГІЯ

Александрова Світлана Іванівна ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В ІТАЛІЇ.....	171
Амурова Яна Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ НЕВИЗНАЧЕНУ ВТРАТУ.....	173
Бабенко Максим Олександрович ФАКТОР ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДІ.....	175
Вовк Анна Русланівна ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ	178
Ворона Олена Олександрівна ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ПІД ЧАС ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.....	180

Галій Юлія Володимирівна ВПЛИВ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ НА ВИНИКНЕННЯ СТРЕСУ В ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.....	181
Глущенко Світлана Олексіївна ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК ДОШКІЛЬНИКІВ РІЗНОГО ВІКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.....	184
Головченко Вероніка Сергіївна ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ ЛЮДЕЙ ДОРΟΣЛОГО ВІКУ.....	187
Гончаренко Інеса Олегівна ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ.....	189
Гонсалес Наталія Володимирівна ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР ІЗ ЕМОЦІЙНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.....	191
Драган Оксана Володимирівна МОЖЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ У КОРЕКЦІЇ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ІНДИВІДА.....	194
Єрмакова Дар'я Олегівна ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я МЕШКАНЦІВ ПРИФРОНТОВИХ МІСТ.....	197
Зоря Ольга Миколаївна СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ ДЕПРЕСІЇ.....	199
Кванчиані Ірина Валентинівна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК І ОЧІКУВАНЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ.....	202
Коломієць Олена Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ.....	205
Копилець Марина Сергіївна ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕПРЕСІЇ ТА ТИПУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ВІЙСЬКОВИХ, ЩО ВТРАТИЛИ КІНЦІВКИ ВНАСЛІДОК УЧАСТІ У БОЙОВИХ ДІЯХ.....	208
Краснюк Анна Віталіївна ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ.....	211
Кугій Юлія Віталіївна ЗВ'ЯЗОК ДЕПРЕСИВНОСТІ ТА МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ ЗВО.....	213
Кукла Анастасія Олександрівна ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА ЯК ЧИННИК ПІДТРИМКИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА САМОПІДТРИМКИ ДОРΟΣЛИХ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	215
Ластівка Юлія Миколаївна ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.....	217
Лукашик Анжела Володимирівна ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ.....	219
Лукієнко Ольга Олександрівна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНО ЗАЛЕЖНИХ ЛЮДЕЙ З РІЗНИМ ЛОКУСОМ КОНТРОЛЮ.....	221

Люлько Богдана Станіславівна, Олішевська Жанна Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ У ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ....	223
Ляшенко Людмила Олександрівна ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ.....	226
Мамалига Зоряна Володимирівна ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДЛІТКОВОГО СТРЕСУ: СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ.....	229
Маценко Лілія Юріївна НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ СИНДРОМУ ДЕФЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	232
Місайлова Ксенія Валентинівна ВПЛИВ РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ДРУЖИН УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ.....	234
Мулявка Анастасія Ігорівна ПСИХОЕМОЦІЙНІ НАСЛІДКИ COVID-19.....	237
Навойцева Дарина Тимофіївна ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У РОБОТІ ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ.....	239
Найда Андрій Олександрович МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК БАГАТОГРАННИЙ ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.....	241
Огілько Олена Анатоліївна НЕГАТИВНИЙ ПСИХІЧНИЙ СТАН ЖІНОК В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ.....	242
Онищенко Василь Вікторович РОЛЬ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ФОРМУВАННІ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ.....	245
Осташевський Вадим Вікторович ФЕНОМЕН ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВИХ МЕДИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	248
Пономаренко Ольга Миколаївна ОСОБЛИВОСТІ САМОСПРИЙНЯТТЯ ЖІНОК ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ.....	250
Приходько Анна Ярославівна ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЛІКАРІВ ПЕДІАТРІВ.....	252
Сабіщенко Світлана Григорівна ТВОРЧІСТЬ ЯК ЛІКИ: РОЛЬ АРТТЕРАПІЇ В ПІДТРИМЦІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ.....	255
Савірко Дарія Володимирівна ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ.....	257
Скічко Богдан Вікторович ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З РІЗНИМИ СТАДІЯМИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ (ПТСР) У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.....	258
Смішко Сергій Петрович ПРОЯВИ ДЕПРЕСІЇ І ТРИВОГИ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК.....	261
Сморщок Валерія Дмитрівна ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ ТА НАВИЧКИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ.....	263
Солоднікова Тетяна Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНИХ СТОСУНКІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.....	265

Трамбовецька Анастасія Миколаївна МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ ПСИХОЛОГА СЕРЕД СТУДЕНТІВ.....	267
Хохлова Анастасія Юріївна ПОНЯТТЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОФАЙЛІНГУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ.....	269
Черкаська Лідія Вікторівна ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ З ТЕРИТОРІЙ НАБЛИЖЕНИХ ДО ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ.....	271
Чмихова Ольга Миколаївна ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОГО СТРЕСУ НА СЕКСУАЛЬНІ СТОСУНКИ.....	274

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Апончук Каріна Володимирівна ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ У ШКОЛІ ТА СТРАТЕГІЇ ЇХНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ.....	277
Бардадим Олег Валерійович ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА У СТУДЕНТІВ ЗВО.....	279
Буграк Анастасія Віталіївна ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА КУЛЬТУРИ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	282
Васильченко Ростислав Олександрович СЕРЕДНЬОВІЧНІ УНІВЕРСИТЕТИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАУКИ І КУЛЬТУРИ.....	283
Власенко Сабріна Вікторівна СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ.....	285
Воробей Нікіта Олександрович ІДЕАЛ УЧИТЕЛЯ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.....	287
Галич Вікторія Михайлівна КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ СУЧАСНОГО УЧИТЕЛЯ.....	290
Глуценко Вікторія Олександрівна ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕРШИХ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ.....	291
Даник Альбіна Андріївна ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ІДЕЙ ТЕОРЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О.А.ЗАХАРЕНКА.....	292
Демиденко Аліна Миколаївна ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ УЧНІВ.....	294
Дуцька Катерина Романівна МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В СІМ'Ї ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА.....	296
Душка Іванна Владиславівна РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.....	298
Дядюшенко Каріна Сергіївна ТВОРЧИЙ ДИРЕКТОР, ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ, ТВОРЧИЙ УЧЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О.А. ЗАХАРЕНКА.....	301

Звірко Дмитро Ігорьович ПРОБЛЕМАТИКА ВИСВІТЛЕННЯ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ ІСТОРІЇ НА УРОКАХ ІСТОРИЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ПРИКЛАДІ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. В УКРАЇНІ.....	303
Зіменко Анастасія Сергіївна, Наконечна Анастасія Андріївна ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ УЧНІВ.....	305
Кадуха Віталій Миколайович ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ В РОБОТОТЕХНІЦІ: ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГ ВІД КИЄВА ДО АМЕРИКИ.....	307
Канельська Юлія Валеріївна ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.....	309
Коказей Віталій Олександрович РОЛЬ БАТЬКІВ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ.....	312
Колінець Катерина Валеріївна ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ.....	313
Кононенко Олександра Анатоліївна ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	316
Ластабеженко Дарина Іванівна РЕАЛІЗАЦІЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ.....	318
Липівська Валерія Миколаївна МІСЦЕ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ.....	320
Лізунков Олексій Володимирович ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ПРЕДМЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ГЕОГРАФІЇ).....	322
Логвиненко Олександр Олександрович СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ТА ПОВАГА ДО БАТЬКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА ЗАХАРЕНКА.....	324
Луценко Дмитро Сергійович МІЙ ШЛЯХ І МОЄ ПОКЛИКАННЯ.....	328
Люта Єлізавета Олександрівна ІМІДЖ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПЕДАГОГІЦІ.....	330
Москаленко Діана Ярославівна ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З ПОКОЛІННЯМ АЛЬФА: ДОСВІД, ПОВАГА І СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЇ У РОБОТІ ПЕДАГОГА: З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ.....	333
Новак Олександра Анатоліївна РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ.....	336
Осадча Анна Олександрівна РОЛЬ СІМ'Ї У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	339
Поцулань Софія Володимирівна, Дровольська Катерина Василівна РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.....	341

Скорик Таїсія Борисівна МІСЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА.....	344
Шлапак Аліна Віталіївна ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.....	346

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Босенко Діана Сергіївна ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ.....	350
Галушко Діана Олександрівна САМОТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	352
Гребенник Анастасія Миколаївна, Єнгаличева Ірина Віталіївна FEATURES OF GENDER STEREOTYPE MANIFESTATION AMONG YOUNG PARENTS: TYPES, FUNCTIONS, MODELS.....	354
Захаренко Валентина Олексіївна FACTORS OF DEVELOPING SOCIAL WORKERS' STRESS RESISTANCE IN WARTIME CONDITIONS.....	357
Жура Вікторія Ігорівна СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ У ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.....	360
Кобзар Софія Іванівна ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ДІТЬМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ.....	363
Корнута Анна Миколаївна ДІАГНОСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-БУЛЕРАМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	366
Красота Анастасія Сергіївна АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ АБ'ЮЗУ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	369
Кривошея Сергій Павлович СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА У РОБОТІ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ.....	372
Курятник Аліна Олексіївна THE CONCEPT OF GAME-BASED TECHNOLOGIES IN THE PREVENTION OF CYBERBULLYING AMONG ADOLESCENTS.....	375
Кучеревська Анна Павлівна ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ У РОБОТІ З ПІДЛІТКАМИ-БУЛЕРАМИ.....	378
Ліщенко Марія Євгеніївна ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПІДЛІТКІВ.....	382
Махнюк Євгеній Максимович THE ROLE OF THE SOCIAL PROJECT "MOSTY"("BRIDGES") IN MAINTAINING FAMILY/PARTNER RELATIONSHIPS OF THE MILITARY.....	386
Мельниченко Ольга Михайлівна ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА.....	388

Орел Давид Григорович ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МСФЗ.....	391
Приходько Мирослава Віталіївна ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ.....	393
Семержий Дар'я Ігорівна СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПОРАНЕНИМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ.....	397
Сокол Марина Володимирівна, Єнгаличева Ірина Віталіївна ТЕХНОЛОГІЯ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТУ У РОБОТІ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ СІМ'ЯМИ.....	399
Тимошенко Софія Максимівна ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВИМИ ТА ВЕТЕРАНАМИ БОЙОВИХ ДІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.....	402
Ткаченко Вікторія Леонідівна ДОГЛЯД ВДОМА ЯК СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ.....	404
Хадаєва Юлія Олександрівна SUBJECTS OF SOCIAL WORK WITH WOMEN WHO EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE.....	408
Хлівнюк Дар'я Євгеніївна ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ.....	410
Холодов Анатолій Артемович ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ.....	412
Шара Варвара Олександрівна ІНФОРМУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА З МІНІМІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.....	415
Шевченко Ксенія Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЧОЛОВІКІВ.....	419
Шнуренко Яніслав Романович ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ.....	423
Яценко Андрій Сергійович ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЛЮНКОВОЇ ТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.....	426
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА	
Бараненко Анастасія Сергіївна ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ.....	431
Бескорінна Софія Романівна ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ.....	433
Бондар Вікторія Григорівна, Пономаренко Анна Олександрівні СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК РІЗНОВИД ПРОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	435
Бондар Вікторія Григорівна, Кутинська Катерина Сергіївна ВПЛИВ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	437
Боярчук Ельвіра Дадашівна, Соловей Юлія Олександрівна ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО	

ВІКУ.....	440
Висоцька Оксана Іванівна ПІСОЧНА ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ООП.....	442
Гелетюк Алла Ігорівна ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ВПРАВ У ФОРМУВАННІ ГРАФОМОТОРНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	445
Горецька Даша Андріївна, Панченко Оксана Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЙ У ПРИРОДУ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	448
Гриб Валентина Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УЯВИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	450
Джукашвілі Анна Олександрівна СПЕЦИФІКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ УЧНЯМИ.....	453
Дудніченко Христина Олексіївна, Омельяненко Анастасія Сергіївна ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ В ЗДО ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	456
Дяченко Катерина Олександрівна ФОРМУВАННЯ ЦІНІСНИХ СТАВЛЕНЬ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР.....	459
Захарова Анна Олександрівна, Бондар Вікторія Григорівна РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ ІГРИ - ЕКСПЕРИМЕНТИ.....	461
Зєбковська Сніжанна Миколаївна ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	463
Калініченко Олеся Сергіївна, Михальчук Олена Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ...	466
Карпич Вікторія Григорівна, Соловей Юлія Олександрівна ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	468
Кендюх Валерія Валеріївна, Омельяненко Анастасія Сергіївна ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ І ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ.....	471
Корнієнко Оксана Федорівна ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО.....	474
Кочережко Крістіна Миколаївна, Зобенько Наталія Анатоліївна ПРИЧИНИ НЕУСПІШНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.....	476
Кудренко Руслана Євгеніївна, Соловей Юлія Олександрівна ВПЛИВ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР НА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	479
Лубінська Ольга Володимирівна, Бондар Вікторія Григорівна МЕЛОДИКА МОВИ: РОЗВИТОК ІНТОНАЦІЙНИХ НАВИЧОК ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ.....	481
Лук'ященко Марія Іванівна РОЛЬ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	483
Марченко Надія Василівна ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО	

ВІКУ.....	485
Михальчук Олена Олександрівна, Дембовська Марина Павлівна ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗОРОВО-МОТОРНОЇ КООРДИНАЦІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	489
Мітіна Лілія Вікторівна ПОНЯТТЯ САМООЦІНКИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	491
Олійник Віолетта Костянтинівна ВИКОРИСТАННЯ ЗАБАВЛЯНОК ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	494
Панченко Дарина Олексіївна СПІВПРАЦЯ ФАХІВЦІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ.....	496
Панченко Оксана Олександрівна PLAYFUL LEARNING LANDSCAPES ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.....	498
Приступа Яна Вячеславівна ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРИРОДОЗНАВЧОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ.....	500
Русаловська Катерина Віталіївна, Панченко Оксана Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	503
Сидорець Анна Олександрівна ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ 1-ГО КЛАСУ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.....	505
Тарасенко Світлана Володимирівна, Соловей Юлія Олександрівна ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....	507
Терещенко Вікторія Вікторівна НАРОДНА ІГРАШКА У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	509
Тищенко Яна Сергіївна ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ.....	511
Харченко Тіна Юріївна, Нікітська Юлія Мирославівна ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З РОДИНОЮ.....	514
Чередніченко Дарина Раїбівна ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ».....	516
Швидка Лілія Владиславівна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ГУМАНІСТИЧНА ЦІННІСТЬ У ВИХОВАННІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	518
Шевченко Аліна Валеріївна ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ.....	520
Шевченко Катерина Віталіївна СІМ'Я ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ: ВПЛИВ СТИЛІВ ВИХОВАННЯ.....	523

Шкурка Діана Павлівна СЕНСОМОТОРНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	526
Шушкова Ольга Іванівна ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У ДІТЕЙ.....	527
Шушкова Ольга Іванівна ЕМОЦІЙНА СФЕРА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПРОБЛЕМАМИ...	529
Щербина Владислава Олегівна ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІКИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРИЙОМ ПЕРЕКАЗУ ДІТЕЙ.....	531

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Гармаш Лариса Миколаївна ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, АДАПТИВНІ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ОСВІТНІ ПЛАТФОРМИ ВНАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.....	535
Єжова Віка Вікторівна АРТ-ТЕРАПІЯ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ	538
Здір Дарина Русланівна ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ STEM-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ STEM-КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.....	541
Зорочкіна Тетяна Сергіївна ФОРМУВАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.....	543
Кравцова Наталія Олександрівна РОЛЬ КОЗАЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.....	545
Кратнова Каріна Станіславівна ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НУШ.....	548
Матвійчук Катерина Вікторівна МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»	550
Матусевич Наталія Всеволодівна ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ.....	553
Удовик Яна Миколаївна ПЕРЕВАГИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.....	556
Федоренко Аліна Олександрівна ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM-ПРОЄКТІВ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ "ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ" У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.....	559
Яковенко Аліна Віталіївна ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ.....	561

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Багатченко Анастасія Анатоліївна КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВІ ВМІННЯ ДІТЕЙ ІЗ ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ВІТЧИЗНЯНИХ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.....	565
Довгань Ольга Василівна ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.....	567
Дуцька Катерина Романівна, Воробей Нікіта Олександрович Кононенко Олександра Анатоліївна АДАПТАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ ДЛЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ.....	569
Марченко Наталія Олександрівна, Светлова Олена Дмитрівна ВПЛИВ МЕТОДІВ АРТ-РЕАБІЛІТАЦІЇ НА РОЗВИТОК ХЛОПЧИКІВ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕРЕЗ 6 МІСЯЦІВ ТЕРАПІЇ.....	573
Мульченко Аліна Віталіївна ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ФОНЕТИКО- ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ.....	575
Орловська Тетяна Олександрівна ІНТЕГРАЦІЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ STEAM-ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ.....	577
Рогозян Марія Олександрівна ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ ТА ДИФІЦИТОМ УВАГИ.....	580
Сисоєнко Любов Володимирівна РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ	582
Столярова Ганна Євгеніївна ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.....	585
Шепель Майя Олексіївна ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОМПОНЕНТИ.....	588

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Глушук Аліна Олександрівна ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ АРТ-МЕНЕДЖЕРА.....	592
Гуржій Діана Сергіївна КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ У СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	594
Шульга Вікторія Вікторівна МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЧИННИК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ.....	596

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Солдатенко Юлія Миколаївна РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЖІНОЧОЇ КОМАНДИ МСК «ДНІПРО» ПІД ЧАС ВИСТУПІВ У ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛУ СЕЗОНУ 2024 РОКУ.....	600
---	-----

Шафорост Андрій Олександрович ТРЕНЕР І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИНЕРГІЇ СПОРТУ.....	603
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ	
Гнатенко Вікторія Сергіївна СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІЇ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНЯТ.....	607
Косов Георгій Вячеславович ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНІВ-ТРИАТЛОНІСТІВ У КОНТЕКСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ.....	610
Крупенко Ілона Іванівна ПОСТІЗОМЕТРИЧНА РЕЛАКСАЦІЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ.....	611
Неівестний В. В., Ананьєва Ю. А. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ ТА САМОМАСАЖУ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ШИЙНО-ГРУДНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА.....	614
Осадчий Дмитро Миколайович СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ДІТЕЙ.....	617
Перепада Ольга Михайлівна ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ТРАВМАМИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА.....	619
Платмір Ярослав Леонідович ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З АМПУТАЦІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК.....	622
Посікун Аліса Сергіївна ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА ПІСЛЯ ТРАВМ.....	625
Самутін Дмитро Олександрович ВПЛИВ ЛФК НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ.....	627
Семенченко Ілля Олександрович, Светлова Олена Дмитрівна ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ПОРУШЕННІ ПОСТАВИ.....	629
Хоменко Сергій Миколайович ВПЛИВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА НЕЙРОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ОСІБ ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СИНДРОМОМ.....	631
ФІЗІОЛОГІЯ	
Aminov Ruslan Fluzovych, Aminova Alina Sergiivna HEALING OF A CUT WOUND BY SECONDARY INTENTION UNDER THE INFLUENCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF THE MEDICINAL LEECH.....	635
Гусарова Анна Владиславівна ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ АПОПТОЗУ В ПОЛІПАХ ТОВСТОЇ КИШКИ.....	636
Довга Аліна Олександрівна ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	638
Коваль Катерина Геннадіївна ПСИХОЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ ТА РІВЕНЬ ТРИВОЖНОСТІ ЯК МАРКЕРИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.....	641

Куценко Володимир Костянтинович ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ.....	645
Ополончик Дарія Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГКОАТЛЕТІВ РІЗНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.....	648
Северинчук Владислав Михайлович АНАЛІЗ СИМУЛЬОВАНИХ ДАНИХ ПРОСТОЇ СЕНСОМОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ СТУДЕНТІВ 18–25 РОКІВ ЗАСОБАМИ PYTHON У СЕРЕДОВИЩІ GOOGLE COLAB.....	650

формування згуртованого шкільного колективу, де кожен відчуває себе почутим та цінним. У довгостроковій перспективі, саме стратегія співробітництва сприяє попередженню майбутніх конфліктів, оскільки навчає учнів та педагогів ефективно взаємодіяти в умовах розбіжностей.

Успішне врегулювання конфліктів у школі вимагає від усіх учасників освітнього процесу толерантності, емпатії, готовності до діалогу та пошуку компромісів. Майстерність педагога полягає не в тому, щоб повністю уникнути конфліктів (що практично неможливо), а в тому, щоб вміло їх діагностувати, конструктивно реагувати та використовувати як можливість для зростання та розвитку особистості учнів і всього шкільного колективу. Розуміння типології конфліктів є першим кроком до оволодіння цією майстерністю.

Список використаних джерел

1. Вікова психологія: навч. посіб. / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. К.: Центр учбової літератури, 2012. С. 145–150.
2. Гарькавець С. О., Волченко Л. П. *Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика вирішення*: навч.-метод. посіб. Харків, 2020. С. 5–21.
3. Куниця Т. Ю Проблема конфліктів у шкільному колективі / Т. Ю. Куниця // Збірник наукових праць за результатами методологічного семінару НАПН України «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри». Київ, 2017. С. 114-120.
4. Ніколаєнко, С. І. Конфлікти у педагогічній взаємодії та способи їх розв'язання. *Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди»*. Міжнародні Чептанівські психолого-педагогічні читання. К., 2013. Вип. 29, Том 5. С. 222-227.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Лещенко І. Т.

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА У СТУДЕНТІВ ЗВО

Бардадим О. В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
e-mail: bardadym.oleh520@vu.cdu.edu.ua

Цифрові інструменти створюють нові передумови для ефективної роботи вчених. У сучасних умовах цифрові інструменти займають важливе місце, суттєво розширюючи можливості науковців, зокрема в процесі підготовки наукових робіт: пошук наукової літератури, обробку даних, редагування тексту, оформлення бібліографічного списку та візуалізацію наукових явищ [1;2].

Слід зазначити, що у ХХІ столітті зріс обсяг інформації, яку вченому слід аналізувати. Підтвердженням цього є наступний факт «У ХХІ столітті кількість

інформації, що генерується у науковій сфері, зростає дуже швидко та масштабно. Наприклад, база даних Scopus містить понад 50 мільйонів записів, і щорічно додається близько 2 мільйонів нових наукових публікацій. Аналогічно, Web of Science охоплює понад 12 тисяч наукових журналів і забезпечує ретроспективний облік цитованості публікацій з початку XX століття» [3]. Тому і постає потреба у необхідності в удосконалення методів опрацювання сучасних наукових досліджень. Однією із стратегій вирішення цієї задачі є використання цифрових ресурсів. У ході наукового дослідження нами було виокремлено наступні групи цифрових інструментів, які будуть корисними для науковців.

1.Інструменти для пошуку наукової літератури (*Tools for searching scientific literature*) – це група інструментів за допомогою яких можна здійснювати пошук наукової літератури (статті, монографії, посібники, патенти, документи) у наукометричних баз (Наприклад, Google Scholar, Scopus, Web of Science та інші) за певними критеріями: автор, рік, заголовок, цитата, ключові слова. Приклади, Google Scholar (<https://scholar.google.com/>) — це безкоштовний інструмент, за допомогою якого можна здійснювати пошук наукової літератури; PubMed (<http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) — це безкоштовний інструмент від NIH, який підтримує пошук біомедичної та природничої наукової літератури.

2.Інструменти для створення карти знань (*Tools for creating knowledge maps*) – це графічний інструмент, який полегшує дослідникам опрацювання наукової літератури. Так за допомогою цих інструментів можна: візуалізувати огляд літератури (Research Rabbit), створювати карту релевантних джерел до теми (LitMaps); вивчати тенденції (Connected Papers).

3.Інструменти для редагування тексту (*Tools for editing text*)– це цифровий інструмент, який перевіряє орфографію, граматику, пунктуацію та вживання слів. Приклади, Grammarly, PaperPal, Language tool

4.Інструменти для створення автоматичного цитування(менеджер покликань; Reference manager) – це цифрові інструменти, за допомогою яких можна організувати, аналізувати та цитувати академічні джерела. Приклади, Zotero, Mendeley, EndNote.

5.Чат-боти для наукових статей – це AI-асистент зі штучним інтелектом для роботи з PDF-файлами.

За допомогою вищезгаданих цифрових інструментів можна застосовувати для формування навичок академічного письма (таблиця 1).

Таблиця 1

Цифрові інструменти та їх можливості для академічного письма

#	ІНСТРУМЕНТ	ОПИС НАВИЧОК	АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО
11	Для пошуку наукової літератури	Використання різних способів для пошуку інформації за: автором,	Пошук за напрямком дослідження першоджерел (статті, монографії,

		роком, заголовком, цитатою, ключовими словами.	посібники, документи) та їх цитування
22	AI-асистенти (summarize)	Здійснення пошуку наукової літератури та її узагальнення.	Коротке резюме першоджерела;розуміння тенденції досліджуваної проблеми
33	Онлайн-редактори	Автоматичний підбір найбільш ефективних граматичних структур	Оптимізує процес письма, пропонуючи в реальному часі корисні мовні й граматичні підказки
44	Менеджери покликань[4]	Здатність збирати цитати, організовувати їх і вставляти в текстові документи, а також формувати посилання та списки літератури в Word.	Виокремлення цитат та їх коментування, формування автоматичного списку літератури; автоматичне оформлення за певним стилем інтернет-джерел; анотування/коментування цитати у науковому джерелі
55	Чат-боти для наукових статей	Формулювання запитів[5]	Можливість оперативно знаходити потрібну інформацію у першоджерелі та отримувати відповіді на запити сприяє більш ефективному й швидкому опрацюванню даних.
66	Для візуалізації дослідження	Аналіз зв'язків між науковими роботами;критичне мислення та інтеграція знань;ефективне використання графів	Візуальний огляд літератури за певним напрямом;формування карти до релевантних джерел до теми дослідження

Таким чином, використання вказаних інструментів сприяє підвищенню ефективності обробки джерел завдяки автоматизації рутинних процесів: оформлення списку використаної літератури та здійснення точнішого пошуку інформації. Це дозволяє значно зекономити час і зменшити ймовірність помилок, що можуть виникнути при виконанні цих завдань вручну. Крім того, зазначені інструменти забезпечують більш точний пошук інформації в інформаційних системах, полегшують візуалізацію наукових джерел і сприяють ефективній взаємодії з PDF-файлами.

Список використаних джерел

1. Бардадим, О. В. (2022). Класифікація освітніх вебресурсів. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, (207), 89–99. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-89-99>
2. Бардадим, О. В. (2020). Формування компетенцій роботи з літературними джерелами за допомогою інструменту Wikipedia при підготовці студентів ВНЗ. У *Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід* : зб. матеріалів VI Міжнар. круглого столу, м. Черкаси, 13 трав. 2020 р. (С. 86–88). Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького. URL: <http://eprints.cdu.edu.ua/4531/>

3. Наукометричні бази даних | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. (2025). URL: <http://www.nbuv.gov.ua/node/1367>. Дата звернення 12 травня 2025.
4. Бардадим, О. (2023). Використання референс-менеджера Zotero для формування інформаційно-цифрової компетентності у студентів. 144-149. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34631.57764>
5. Bardadym, O. (2024). Prompt engineering as a modern competence of managers and teachers. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731806>

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА КУЛЬТУРИ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Буграк А. В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
e-mail: buhrak.anastasiia2224@vu.cdu.edu.ua

Фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні здорової, гармонійно розвиненої особистості. Воно сприяє розвитку фізичних якостей, зміцненню здоров'я, формуванню відповідального ставлення до власного тіла та здорового способу життя. Актуальність цієї теми зумовлена сучасними тенденціями зниження фізичної активності в суспільстві та необхідністю формування стійкої мотивації до рухової діяльності впродовж усього життя.

Фізичне виховання є системою педагогічних заходів, спрямованих на розвиток фізичних здібностей людини. Воно базується на принципах науковості, доступності, індивідуалізації, послідовності й систематичності та інших.. Одним із головних завдань є створення позитивної мотивації до занять фізичною культурою, що досягається через поєднання фізичних вправ, оздоровчих процедур та гігієнічних звичок.

Формування фізичної культури починається змалку і триває протягом життя. До її складових належать: усвідомлення цінності фізичної активності, знання основ здорового способу життя, вміння самостійно планувати рухову діяльність та прагнення до самовдосконалення.

На кожному етапі розвитку людини фізичне виховання має свою специфіку: у дошкільному віці важливим є розвиток координації, моторики, формування інтересу до активних ігор; у молодшому шкільному – розвиток витривалості, спритності, зміцнення опорно-рухової системи; у підлітковому віці – адаптація до фізичних змін організму, підтримка емоційної рівноваги; у юнацькому – вдосконалення фізичної форми, підвищення працездатності, формування особистої відповідальності за здоров'я; для дорослих важливою є підтримка фізичної форми, профілактика хронічних хвороб, а в похилому – береження рухливості, підтримка м'язового тону, профілактика падінь.

Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи, спортивні ігри,

Наукове видання

**Актуальні проблеми природничих і гуманітарних
науку дослідженнях молодих учених
«Родзинка – 2025»**

XXVII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

Серія «Природничо-математичні та комп'ютерні науки»

Серія «Психолого-педагогічні науки»

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор **Черевко Олександр Володимирович.**

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності доц. **Спрягайло О. В.** (заступник Голови оргкомітету), проф. **Зачосова Н. В.**, проф. **Зорочкіна Т. С.**, проф. **Ніколаєску І. О.**, проф. **Луценко Г. В.**, проф. **Білоус С. П.**, доц. **Богдан Т. В.**, доц. **Бондарчук С. В.**, доц. **Гадецька З. М.**, доц. **Корновенко Л. В.**, доц. **Сірик І. В.**, доц. **Степанова Н. М.**, проф. **Присяжнюк Ю. П.**, доц. **Руденко Н. П.**, доц. **Нікітська Ю. М.**, доц. **Супрунович В. О.**, доц. **Соловей Ю. О.** (заступник Голови оргкомітету), ст. викл. **Бондар В. Г.**, ст. викл. **Литвин І. М.**, ст. викл. **Панченко О. О.**, доц. **Касян А. І.**, ст. викл. **Коробко О.О.**, викл. **Бардадим О. В.**, ст. викл. **Дзюба В. А.**, викл. **Дяченко Н. Ю.**, викл. **Мисюра Ю. О.**, асп. **Кравцова Н. О.**, викл. **Броварська І. А.**, асп. **Омелюх І. В.**, асп. **Рябуха О. О.**, асп. **Хоменко Д. В.**

Комп'ютерний набір та верстка:

Соловей Ю. О., Зачосова Н. В., Зорочкіна Т. С., Корновенко Л.В.,
Бондар В.Г., Дзюба В.А., Нікітська Ю.М., Панченко О.О.,
Мисюра Ю. О., Омелюх І. В., Хоменко Д. В.

Умовн. друк. арк. 37,61